

GIPERTONIYA KASLLIGINI RIVOJLANISHIDA OVQATLANISHNING AHAMIYATI

Mamlakatxon Mutalibovna Yusupova

Central Asian Medical University assistenti,

Abdubannoyev Muhammadiso

Central Asian Medical University talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477435>

Gipertoniya rivojlanishida ko'plab omillar rol o'ynaydi. Eng muhimi, oziq-ovqat emas. Qon bosimi nafaqat dietaning tarkibiga, balki odamning ovqatlanish odatlariga ham ta'sir qiladi, jumladan, qanchalik tez-tez ovqat eyishi, porsiyalarning qanchalik kattaligi va qancha suyuqlik ichishi.

Sog'lom, muvozanatli ovqatlanish sog'lom yurak-qon tomir tizimini, normal yurak faoliyatini va optimal qon bosimi darajasini saqlab qolish shartlaridan biridir.

Qon bosimini oshiradigan ovqatlar ro'yxati mavjud:

➤ Tuz, qo'shimchalar, natriy o'z ichiga olgan ziravorlar: suyuqlikni ushlab turish, uning tanadagi hajmini oshirish, aylanma qon hajmini oshirish. Gipotenziya bilan ham tuzni iste'mol qilish juda yuqori bo'lmasligi kerak. JSST kuniga 5 g dan ko'p bo'lmagan tuz iste'mol qilishni tavsiya qiladi (1 choy qoshiq).

➤ Kofein o'z ichiga olgan mahsulotlar: qahva, yashil choy, kakao. Misol uchun, kuchli shirin choy yurak tezligini oshiradi va oshiradi.

➤ Yuqori kaloriyali taomlar. Non mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, pishloq, shirinliklar va yuqori yog'li sut mahsulotlari qon shakarining ko'payishiga olib keladi, bu esa qon bosimining ko'tarilishiga olib keladi. Gipotenziya bilan og'rikan odamlar uchun etarlicha to'yimli oziq-ovqatlarni iste'mol qilish juda muhim, ammo ular juda ko'p kaloriya yoki uglevodlar yoki to'yingan yog'larni o'z ichiga olmaydi.

➤ Ko'p miqdorda suv, tarvuzlar, qovunlar.

Qon bosimini oshirish mexanizmlariga asoslanib, ovqatlanish tamoyillari ishlab chiqilgan:

Ratsionda sezilarli darajada cheklangan mahsulotlar: osh tuzi, azotli ekstraktiv moddalar, hayvon yog'lari va oson so'riladigan uglevodlar.

Ratsionni kaliy va magniy tuzlari, C, P va B guruhi vitaminlari, o'simlik moylari, lipotrop moddalar (metionin, xolin), tolalilar (kepak, kepakli non, meva, sabzavotlarda), turli xil minerallarga boy dengiz mahsulotlari bilan boyitish kerak. moddalar va mikroelementlar, shu jumladan organik yod, B guruhi vitaminlari.

Barcha ovqatlar tuzsiz tayyorlanadi, ammo shifokor bilan maslahatlashgan holda taomlarga 3-5 g dan oshmaydigan osh tuzini qo'shishga ruxsat beriladi.

Tuzsiz ovqatning ta'mini yaxshilash uchun siz klyukva, limon, o'rik, murabbo, asal, shakar, sirka, mayonez, arpabodiyon, doljin, limon kislotasi, shakarlangan mevalar, sabzavot va meva sharbatlarini iste'mol qilishingiz mumkin.

Tuzsiz xamirga yogurt, zira va qizilmiya qo'shishingiz mumkin. Ratsionni tuzayotganda, shuningdek, oziq-ovqat uchun ishlatiladigan ovqatlarda osh tuzining tarkibini hisobga olish kerak.

Arterial gipertenziya va ortiqcha tana vazniga ega bo'lgan odamlar non, shakar, donli mahsulotlar, makaron va kartoshka tufayli kunlik ratsiondagi kaloriya miqdorini kamaytirishlari kerak.

Erkin suyuqlikning umumiy miqdori 1,5 litrgacha. Asosiy taomlar asosan qaynatilgan yoki pishirilgan yoki qaynatilgandan keyin ozgina qovurilgan holda tayyorlanadi.

➤ Arterial gipertenziyaning oldini olish uchun foydali mahsulotlar: xom sabzavotlar, mevalar va rezavorlar;

➤ kaliy tuzlariga boy ovqatlar (quritilgan o'rik, mayiz, o'rik, shaftoli, banan, ananas, kartoshka, karam, baqlajon);

➤ magniy tuzlariga boy ovqatlar: soya, jo'xori uni, grechka, tariq donalari; yong'oq, bodom; kepak;

➤ organik yod o'z ichiga olgan dengiz mahsulotlari: dengiz karami, kalmar, krevetka, qisqichbaqalar, midiya va boshqalar;

➤ oz miqdorda osh tuzi bo'lgan mahsulotlar: guruch, jo'xori va suli uni, gulkaram va oq karam, sabzi, lavlagi, kartoshka, sazan, karp, mol va quyon go'shti;

➤ ko'p miqdorda C vitaminini o'z ichiga olgan oziq-ovqatlar: namatak, qora smorodina, qulupnay, mandarin, apelsin, olma, karam, shirin qizil qalampir, petrushka, ukrop, yashil piyoz va boshqalar),

➤ ko'p miqdorda B vitaminlarini o'z ichiga olgan mahsulotlar: kepak, kepakli javdar va bug'doy noni, pivo va novvoy xamirturushlari, dengiz mahsulotlari, soya uni).

Gipertenziya rivojlanishida ko'plab omillar rol o'ynaydi, eng muhimi, oziq-ovqat emas. Qon bosimi nafaqat iste'mol qilinbayotgan taomlarning tarkibiga, balki har bir insonning ovqatlanish odatlariga ham ta'sir qiladi, jumladan, qanchalik tez-tez ovqat iste'mol qilishi, porsiyalarning miqdori va qancha suyuqlik ichishi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamlakat, Y., & Kamola, N. (2022). Postcovid syndrome: arterial hypertension. *European journal of modern medicine and practice*, 2(3), 135-138.
2. Mamlakat, Y. (2022). Literature Review of Cardiovascular Pathology in Coronavirus Infection. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(2), 396-400.
3. Mamlakathon, Y. (2022). Myocardia after covid-19, conclusions of the american college of cardiology algorithm. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(12), 437-442.
4. Каримова, М. М., Содиков, Ю. Т., Юсупова, М. М., & Мухаммадсодиков, М. М. (2022). Covid-19 o'tkazgan bemorlarda qalqonsimon bez xolatini taxlil qilish. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 3(1).
5. Mamlakathon, Y. (2023). Varieties of Pharmacological Treatment of Bronchial Asthma. *Eurasian Medical Research Periodical*, 16, 29-36.
6. Юсупова, М. М. (2020). Диффузно-аксональные повреждения: факторы неблагоприятного исхода. *Вестник Медицинского института*, (2), 46-52.
7. Mutalibovna, Y. M. (2023). Passage of Coronavirus Infection in Patients with Diabetes and its Prevention. *Eurasian Medical Research Periodical*, 19, 18-22.
8. Ахунжонова, Х., & Юсупова, М. (2023). УПРАВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(10), 140-146.
9. Akhundjonova, K., & Kholbobaeva, S. (2023). IMPORTANT INFORMATION ABOUT VITAMINS. *В THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES* (Т. 2, Выпуск 18, сс. 183-188).
10. Narzulaeva, U. R., & Bekkulova, M. A. (2023). Arterial gipertenziya etiologiyasida dislipidemiyaning xavf omili sifatidagi roli. *Science and Education*, 4(2), 415-419.
11. Abdurasulovna, B. M. (2022). Clinical Features of Rheumatoid Arthritis in Patients at the Age of Older 60 Years Old. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(6), 650-655.
12. Farkhodovna, K. F., Rakhmatulloevna, N. U., & Abdurasulovna, B. M. (2022). ETIOLOGY OF CHRONIC RHINOSINUSITIS AND EFFECTIVENESS OF ETIOTROPIC TREATMENT METHODS (LITERATURE REVIEW). *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 377-381.
13. Rakhmatulloevna, N. U., & Abdurasulovna, B. M. (2022). GEMOREOLOGIK BUZILISHLAR VA ERITROTSITLAR AGREGATSION XOSSALARI O'ZGARISHINING

- PATOGENETIK MEXANIZMLARI. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(6).
14. Abdurasulovna, B. M. (2023). The Significance of Microelements Deficiency in Cardiological Practice. Eurasian Medical Research Periodical, 19, 23-27.
15. Беккулова, М., & Тоиров, Э. (2018). Ревматоидный артрит у лиц старше 60 лет. Журнал вестник врача, 1(1), 24-29.
16. Abdumannabovna, A. K., & Asadullaevna, K. S. (2022). Disease with postcovid gastroduodenitis and the role of diet in treatment. European journal of modern medicine and practice, 2(3), 52-55.
17. Shahnoza, H. (2022). Literature review of modern treatment of rheumatoid arthritis. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(12), 1073-1085.
18. Shahnoza, K. (2022). Literature Review of Gastrointestinal Lesions in COVID-19. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(2), 383-387.
19. Xolboboeva, S. (2022). Бачадон ўсмаси муолажаларидан сўнг йўғон ичак лимфа тугунларининг морфофункционал ўзгаришлари. Science and innovation, 1(D8), 1011-1014.
20. Холбобоева, Ш. А. (2022). Onkologik kasalliklarda limfa tugunlarida morfofunktsional o'zgarishlar. Scientific impulse, 1(5), 901-904.
21. Shahnoza, H. (2023). Anti-Cytokine Therapy for Rheumatoid Arthritis. Eurasian Medical Research Periodical, 16, 54-61.

